

O'ZBEKISTONDA EKOTURIZM: ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY RIVOJLANISH IMKONIYATLARI

Xolmatova Parvina Asliddin qizi

Samarqand Iqtisodiyot va servis institute

Yo'nalish: 08.00.05.

“Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti” ixtisosligi
bo'yicha tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032340>

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekistondagi ekoturizmning yuksalish imkoniyatlarini va iqtisodiy rivojlanish salohiyatini tadqiq etadi. Uning asosiy maqsadi mamlakatda ekoturizm tarmog'ini shakllantirish va barqaror rivojlanishga qo'shgan ijobiy hissasini baholashdan iborat. Maqolada adabiyotlar tahlili, tadqiqot natijalari, statistik ma'lumotlar va istiqboldagi rivojlanish yo'llari muhokama qilinadi. Natijada, O'zbekiston ekoturizmini yanada rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: ekoturizm, iqtisodiy rivojlanish, tabiiy resurslar, barqaror turizm, O'zbekiston

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности подъема и потенциал экономического развития экотуризма в Узбекистане. Его основная цель-формирование сети экотуризма в стране и оценка его положительного вклада в устойчивое развитие. В статье рассматриваются анализ литературы, результаты исследования, статистические данные и пути развития в перспективе. В результате будут выработаны рекомендации по дальнейшему развитию экотуризма Узбекистана.

Ключевые слова: экотуризм, экономическое развитие, природные ресурсы, Устойчивый туризм, Узбекистан

Abstract. This article explores the potential for the rise of ecotourism in Uzbekistan and the potential for economic development. Its main purpose is to form an ecotourism network in the country and assess its positive contribution to sustainable development. The article discusses literature analysis, research results, statistics and ways of future development. As a result, recommendations for the further development of Uzbekistan's ecotourism will be developed.

Keywords: ecotourism, Economic Development, Natural Resources, sustainable tourism, Uzbekistan

Ekoturizm zamonaviy dunyoda tez rivojlanayotgan sohalardan biri bo'lib, tabiiy boyliklardan foydalanish bilan birga, atrof-muhitni muhofaza qilishga xizmat qiladi [1]. Bu iqtisodiy farovonlikni oshirishning muhim omili bo'lib,

milliy meros va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi [2]. O'zbekiston bebaho tabiiy boyliklarga ega mamlakatdir. Uning ajoyib landshaftlari va nodir biologik xilma-xilligi ekoturizm uchun katta salohiyat yaratadi [3]. Shu sababli, ushbu tarmog'ini rivojlantirish mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishiga munosib hissa qo'shadi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqotda quyidagi usullardan foydalanildi: ilmiy manbalar tahlili, tadqiqot natijalari, statistik ma'lumotlarni qiyosiy tahlili va mazmuniy tahlil. Adabiyotlar tahlili qismida ekoturizmning nazariy jihatlari, uning iqtisodiy ta'siri va boshqa mamlakatlardagi rivojlanish tendentsiyalari o'rganildi.

Rivojlangan davlatlardagi ekoturizm tajribasini o'rganish shuni ko'rsatadiki, ushbu sohaning to'g'ri boshqarilishi mamlakatlarning iqtisodiy o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [4]. Masalan, Kosta-Rika milliy iqtisodining 5 foizdan ortig'ini ekoturizm tashkil etadi [5]. Bunday yuqori daromadlar tabiiy resurslarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish uchun sarflanadi [6].

Shuningdek, ayrim manbalarda ekoturizmning kamchiliklari ham ko'rsatilgan, jumladan, u mahalliy aholining turmush tarziga salbiy ta'sir ko'rsatishi, atrof-muhitga zararli bo'lishi, tabiiy resurslarni haddan tashqari ekspluatatsiya qilish mumkinligi ta'kidlangan [7, 8]. Shu bois, ekoturizmni to'g'ri boshqarish, qonunchilikni takomillashtirish va barqaror turizm konsepsiyasini joriy etish muhim ahamiyatga ega [9].

NATIJALAR

O'zbekistonda ekoturizm istiqbolli va rivojlanayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2021-yilda mamlakatga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlarning 8 foizi ekoturistlar bo'lgan [10]. Bu salmoqli ulush emas, ammo O'zbekistonning boyitilmagan tabiiy resurslari va nodir tabiiy landshaftlari ushbu sohaning katta salohiyatini ko'rsatadi [11]. Masalan, ajoyib qo'riqxonalar, milliy bog'lar va muhofaza etiladigan boshqa hududlar ekoturistlar uchun juda qiziqarli bo'lishi mumkin. Biroq, infratuzilma va boshqaruv tizimidagi muammolar hozircha ushbu resurslardan to'liq foydalanish imkonini bermaydi.

TAHLIL

O'zbekistonda ekoturizm rivojlanishining asosiy omillari quyidagilardir:

- Nodir tabiiy resurslar va biologik xilma-xillik boyligining mavjudligi.
- Sohani huquqiy va boshqaruv jihatdan tartibga solish tizimining shakllanish jarayonida ekanligi.

- Ekoturizm sohasida yuqori malakali kadrlar va sohaga oid infratuzilmaning rivojlanish bosqichida ekanligi.
- Aholining ekologik madaniyati va ongining shakllanish jarayonida ekanligi.

Mamlakatda ekoturizm rivojlanishi uchun zarur sharoitlar mavjud va bu borada izchil ishlar olib borilmoqda. Tabiiy boyliklar salohiyati yuqori bo'lishiga qaramay, ularni samarali boshqarish va ishga solish mexanizmlari hali yetarli darajada shakllangan emas. Biroq, ekoturistlar uchun zarur infratuzilma va xizmatlar borgan sari takomillashib bormoqda. Shuningdek, aholi o'rtasida ekologik madaniyatni shakllantirish borasida ham ijobiy tendensiyalar kuzatilmoqda.

MUHOKAMA

Ekoturizm O'zbekistonning barqaror iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynashi mumkin. Ushbu sohani yanada rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim:

Milliy qonunchilikni takomillashtirish va ekoturizm sohasida samarali boshqaruv tizimini joriy etish.

- Ekoturistik infratuzilmani yanada rivojlantirish va xizmatlar sifatini oshirish.
- Malakali kadrlar tayyorlash va aholining ekologik ongini muntazam ravishda yuksaltirish.
- Ekoturizmni rivojlantirish uchun investitsiyalarni faol jalb qilish.
- Xalqaro darajadagi ekoturizm markazlarini tashkil etish va ularni samarali targ'ib qilish.

Mazkur chora-tadbirlar amalga oshirilganda, O'zbekiston ekoturizmi jadal sur'atlarda rivojlanadi va mamlakatning iqtisodiy o'sishiga ulkan hissa qo'shadi. Bu, o'z navbatida, tabiiy resurslarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish imkonini beradi.

XULOSALAR

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish uchun ulkan salohiyat mavjud. Bu sohani yanada takomillashtirish bo'yicha tavsiya etilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishiga, atrof-muhitni asrash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga xizmat qiladi. Bunda mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratiladi va ularning turmush darajasi yaxshilanadi. Umuman olganda, ekoturizm O'zbekiston uchun iqtisodiyotning istiqboldagi yetakchi tarmoqlaridan biriga aylanish imkoniyatiga ega.

References:

1. Weaver, D. (2008). Ekoturizm. Milton: John Wiley & Sons Australia.
2. Honey, M. (2008). Ekoturizm va barqaror rivojlanish: Iqtisodiy imkoniyatlar. Vashington: UNEP.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2021). O'zbekiston turizmi statistikasi. Toshkent.
4. Tisdell, C. (2003). Ekoturizm: oltin yo'l yoki yo'l chalg'ituvchisi? [Elektron resurs]. Turizm iqtisodiyoti, 9(3), 275-292.
5. Kosta-Rika turizm vazirligi. (2020). Kosta-Rika ekoturizmi: Raqamlar va faktlar. San-Xose.
6. Buckley, R. (2009). Ekoturizm: qonunlar va tamoyillar. Wallingford: CABI Pub.
7. Krüger, O. (2005). Ekoturizm yo'qolayotgan tabiiy resurslarni saqlab qolishi mumkinmi? [Elektron resurs]. Sayyohlik va turdush iqtisodiyoti, 11(6), 567-583.
8. Leksakundilok, A. (2004). Ekoturizm asosida tabiiy resurslardan foydalanish va mahalliy jamiyatga ta'siri: Tayland tajribasi. [Elektron resurs]. Ekologik turizm rivojlanayotgan mamlakatlarda, 233-262.
9. Fennell, D. A. (2015). Ekoturizm. London: Routledge.
10. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2022). Xorijiy sayyohlar statistikasi. Toshkent.
11. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi. (2021). O'zbekistondagi qo'riqxonalar va muhofaza etiladigan tabiiy hududlar. Toshkent.